

KO'P NUQTALI KONTAKT PAYVANDLASH MASHINALARI VA ULARNING QO'LLANILISH SOXALARI TAHLILI

Obidov Oybek Sobitjon o'g'li

And.M.I., "T.M.J." kafedra doktoranti

Ibrohimov Akbarjon Ikromjon o'g'li

And.M.I., "T.M.J." yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191517>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi bosim ostida payvandlash usullaridan biri bo'lgan nuqtali payvandlash usulining ahamiyati, qo'llanish soxalari hamda payvandlash mashinalari va po'lat panjaralarni ushbu usul yordamida ishlab chiqarish haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: *payvandlash, po'lat panjara, payvandlash mashinasi, payvand ok kuchi.*

Barchamizga ma'lumki, yurtimizda ishlab chiqarish sohasi tobora rivojlanib borishi bilan birga ishlab chiqarish mexanizmlari ham takomillashib bormoqda. Ushbu maqolada qishloq va uy xo'jaligida, qolaversa qurilish sohasida keng qo'llaniladigan po'lat panjaralar (setkalar) ishlab chiqarishda foydalaniladigan nuqtali kontakt payvandlash mashinalari haqida to'xtalib o'tilgan.

Hozirgi kunda zamonaviy po'lat panjaralar (setkalar) ishlab chiqarish jarayonida avtomatik va yarim avtomatik nuqtali kontakt payvandlash o'zining qator avzalliklari bilan yetakchi o'rinlarni egalab kelmoqda. Po'lat panjaralar (setkalar)ni yig'ish va payvandlashda ATMC-14 x 75, MTMC-10 x 35, MTM-32YXJI4, MTM-35YXJI4, MTM-103YXJI4 turdagi nuqtali kontakt payvandlash mashinalari keng qo'llaniladi. Yuqoridagi mashinalarning barchasi po'lat simlarni bosqichma-bosqich uzatish va kontakt naqtalarini payvandlab ajralmas birikma xosil qilish asosida ishlaydi. Ko'pgina yirik fabrikalar va sanoat korxonalarini turli shakldagi metallardan ajrasmas birikma hosil qilish uchun bunday payvandlash mashinalaridan foydalanib kelmoqda.

Eng ko'p ishlatiladigan payvandlash mashinalari turlari:

- nuqtali kontakt payvandlash mashinasi;
- ko'p nuqtali kontakt payvandlash mashinasi;

Ikkala turdagi uskunalarning ishlash prinsipi bir xil bo'lib, detallar ustma-ust yig'ilib, elektr toki manbai (masalan, payvandlash transformatori) ulangan elektrodlar yordamida F_{pay} kuchi bilan siqiladi. Qisqa muddatli payvandlash toki I_{pay} o'tganda detallarning o'zaro erish zonasi paydo bo'lguncha qiziydi. Bu zona o'zak (yadro) deb ataladi. Payvandlash joyi (zonasi) qiziganda detallarning bir-biriga tegish joyida (o'zak atrofida) metall plastik deformatsiyalanadi. Bu joyda

zichlovchi belbog' hosil bo'lib, u suyuq metallni chayqalib to'kilishdan va havodan himoyalaydi. Shu bois payvandlash joyini maxsus himoyalash talab qilinmaydi. Tok uzib qo'yilgandan so'ng, o'zakning erigan metali tez kristallanadi va biriktirilayotgan detallar orasida metall bog'lanishlar vujudga keladi. Shunday qilib, nuqtali payvandlashda detallarning birikishi metallning erishi bilan sodir bo'ladi.

Ishlab chiqarishni avtomatlashtirishning rivojlanishi bilan mehnat unumdorligiga bo'lgan ehtiyoj ham ortib bormoqda. Ayniqsa ommaviy ishlab chiqarishda payvandlangan choklarni imkon qadar tezroq qilish muhimdir. Shunday qilib, qo'shimcha avtomatlashtirish bilan nuqtali kontakt payvandlash mashinalari daqiqasiga 120-160 payvand choki tezligiga yetadi. Ammo metallni qizdirish uchun vaqtning qisqaligi bois bundan ko'proq miqdorga erishish mumkin emas. Elektrodni boshqa nuqtaga o'tkazish uchun zarur bo'lgan vaqt tufayli ishlab chiqarishdagi umumiy mahsuldorlik undan ham pasayib ketishini ko'rishimiz mumkin. Jarayonda ko'p nuqtali kontakt payvandlash mashinalaridan foydalanish orqali bunday kamchiliklarni bartaraf qilish hamda mahsuldorlikni sezilarli darajada ortirishga erishish mumkin. Chunki bu payvandlash usulida elektrodni siljitishga xojat yo'qligi va bir yo'la ikkitadan ikki yuztagacha payvand choki olish imkoniyati mavjud.

Asosan, bunday payvandlash mashinalari yuqori mahsuldorlik muhim bo'lgan seriyali ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Ko'p elektrodli kontakt payvandlash mashinalarining eng keng tarqalgan qo'llanilish soxasi qurilish sanoati hisoblanadi. Ular temir-beton buyumlar uchun mustahkamlovchi, shuningdek to'siqlar uchun turli xil po'lat panjara (setka)larni ishlab chiqarish uchun keng qo'llaniladi.

Kontakt payvandlash mashinalari qator belgilari bo'yicha sinflanadi: payvandlash turiga qarab: nuqtaviy, relyefli, chokli (rolikli), uchma-uch. Vazifasiga ko'ra: universal yoki umumiy maqsadlarga mo'ljallangan, maxsus. O'rniga qarab: turg'un, ko'chma, osma. Energiya bilan ta'minlanishiga qarab: bir fazali o'zgaruvchi tokli, past chastotali uch fazali, ikkilamchi konturida tokni to'g'rilovchi, kondensatorli. Bosim beruvchi mexanizmining uzatmasi bo'yicha: qo'lda (dastaki), yukli, prujinali, elektrodvigatelli, pnevmatik, gidravlik, elektromagnitli. Avtomatlashtirilganlik darajasiga qarab dastaki, yarimavtomatik, avtomatik.

Misol uchun ko'p elektrodli ATMC-14 x 75 mashinasi (1-rasm) stonina, kollektor, pog'onali boshqariladigan payvandlash transformatorlari, pastki qo'zg'almas elektrodlar va pnevmatik silindrlarga o'rnatilgan harakatchan elektrodlar, tok o'tkazuvchan egiluvchan shinalardan tashkil topgan. Mazkur ko'p nuqtali kontakt payvandlash mashinasi o'z navbatida ko'p nuqtaviy, bir

1-rasm. Ko'p elektrodli ATMC-14 x 75 mashinasi

2-rasm. Payvandlash tokini uzatish sxemalari:

a) ko'p nuqtali, b) bir tomonlama, c) ikki tomonlama

tomonlama va ikki tomonlama payvandlash tokini uzatish sxemalarida ishlay oladi (2-rasm). Ko'p hollarda ikki tomonlama payvandlash qo'llaniladi, ammo payvandlash joyi noqulay bo'lganda bir tomonlama payvandlashdan foydalaniladi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki **qishloq va uy xo'jaligida, qolaversa qurilish sohasida keng qo'llaniladigan po'lat panjaralar (setkalar) ishlab chiqarishda ko'p nuqtali kontakt payvandlashni qo'llash orqali ishlab chiqarish mahsuldorligini oshirish sifatli mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lish mumkin.**

Foydalingan adabiyotlar:

1. Ruziboyev, J. (2024). ANALYSIS OF CORED WIRE COMPONENTS FOR WELDING AND MELTING COATING. Science and innovation in the education system, 3(5), 131-134.

2. RUZIBOYEV, J. (2023). JINLASH JARAYONIDA ARRA DISKI BILAN KOLOSNIK PANJARA ORASIDA VUJUDGA KELADIGAN NOSOZLIKLAR TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
3. Косимов к. Теоретические предпосылки кратного увеличения ресурса восстановленных деталей машин //труды госнिति. – 2011. – т. 108. – с. 260-265
4. Косимов к. Обоснование показателей и режимов восстановления деталей электроконтактной приваркой порошковых покрытий: автореф. Дисс. Канд. Техн. Наук. Ульяновск, 1989. – 1989.
5. Климов А.С. Основы технологии и построения оборудования для контактной сварки: учебное пособие/ А.С.Климов, И.В.Смоиринов, И.К.Кудинов, А.И.Кулинова-СПБ. Изд-во «Лань», 2011.-336 с.
6. Соколов В.А. Технология и оборудования контактной сварки. Технологические основы контактной сварки (Электронный ресурс); учебное пособие/ В.А.Соколов.-Электрон. Текст.-Омск. Изд-во ОмГТУ, 201
7. Qosimov K.Z. Obidov O.S avtomobil po'lat diskklarini tayorlashda foydalaniladigan materiallar tahlili [журнал] // Farg'ona politexnika instituti "ilmiy texnika jurnali". - 2022 yil.. - 163-166 -betlar.
8. Косимов к. З., абдулхакимов ш. А., тухтасинов о. У. У. Результаты исследований по сокращению выплесков и искр в процессе точечной контактной сварке //universum: технические науки. – 2019. – №. 11-1 (68). – с. 28-32.
9. RUZIBOYEV, J. (2023). CHIGITLI PAHTANI JINLASHDA BAJARILISHI LOZIM BO'LGAN TA'LABLAR TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
10. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). FLYUS OSTIDA ELEKTR YOYLI PAYVANDLASHDA MASSALALAR ALMASHINUVI JARAYONIDA GAZ FAZASINING ROLI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
11. RUZIBOYEV, J. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren. Vol. 2 No. 3 (2024): American Journal of Engineering , Mechanics and Architecture.
12. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
13. Умаров, А. М. У., & Муйдинов, А. Ш. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАПЛАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НА КОНТАКТНЫЙ ИЗНОС ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 26-29.

14. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M. O. G. L., & Raxmonov, M. R. O. (2023). LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4-2), 560-566.
15. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M., & Parpieva, U. (2022). VAGONLARNI YEYILGAN DETALLARNI PAYVANDLASH ORQALI QOPLAMA QOPLAB QAYTA TIKLASH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 1(4), 381-388
16. Zuxriddinovich, Q. K., & Muxammadumar o'g'li, U. A. LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI.
17. Жураев, А. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И СВАРКИ ГЛУШИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УЗАВТО НА ЗАВОДАХ АО УЗ ДОНГ ВОН И АО АВТОКОМПОНЕНТ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 94-98

